

Mart, 2025-Yil

СЕЛ ТОШҚИНЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВФЛИ ГИДРОЛОГИК
ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Д.Амангелдиев

ҚР ФВВ бўлинма бошлиғи маёр.

О.Олимбоев

Бўлинма катта инспектори лейтенант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098933>

Аннотация. Бу мақолада сел тошқинлари билан боғлиқ хавфли гидрологик жараёнларнинг юзага келиш омилларини ўрганиш ҳақида сўз етилган.

Калит сўзлар: сел тошқинлари, хавфли гидрологик, тоғ кўллари.

STUDY OF THE FACTORS OF THE OCCURRING OF DANGEROUS
HYDROLOGICAL PROCESSES ASSOCIATED WITH FLOODS

Annotation: This article deals with the study of the factors of the emergence of dangerous hydrological processes associated with mudflows.

Keywords: mudflows, dangerous hydrological, mountain lakes.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАВОДНЕНИЯМИ
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ АВАРИЙНОСТИ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения факторов, способствующих возникновению опасных гидрологических процессов, связанных с селевыми потоками.

Ключевые слова: сели, опасные гидрологические условия, горные озера.

Ўзбекистоннинг музлик минтақаси республиканинг шарқий ва жанубий-шарқий минтақаларида-жанубий Тянь-Шань тоғларидаги Чирчиқ ва Аҳангарон дарёлари хавзаларида (Тошкент вилояти), Хиссор-Олой тоғ тизмаларидаги Қашқадарё ва Сурхондарё дарёлари хавзаларида (Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари) ва Шохимардон дарёси хавзасида (Фарғона вилоятида) - жойлашган (1-расм).

Туркистон-Нурота, Зарафшон тизмаларнинг Ўзбекистон худудига таалукли қисмлари бирмунча паст бўлганлиги сабабли бу майдонлар бўйлабкўп йиллик қор қопламлари кам учрасада, музликлар деярли учрамайди. Бироқ, 3500м дан баланд тоғли худудларда барқарор музликлар шаклланган бўлиб, у ердаги қор (уюмлари) қатламларида музликларга айланиш жараёни кузатилади.

Mart, 2025-Yil

Ўзбекистонда музликларнинг эриш жадаллиги 1980-йиллардан 2010-йил-ларга қадар бирмунча пасайиб, Пском ва Сурхондарё дарёлари ҳавзалари учун йилига 0,4 % га, Қашқадарё дарёси ҳавзасидаги музликлар учун йилига 1,1 % га тенг эканлиги аниқланган. 1960-йилларда янгиланган маълумотларга нисбатан 50 йил мобайнида Қашқадарё дарёси ҳавзасидаги музликлар ўз майдонининг деярли ярмини – 49 % ни, Сурхондарё дарёси ҳавзасида – 40 % ни Пском дарё ҳавзасида (шу жумладан, Ойгаинг ва Маидантал дарёлари ҳавзалари) – 23 % ни йўқотган

1-расм. Ўзбекистоннинг музлик минтақалари

1-Қашқадарё; 2-Сурхондарё; 3-Тошкент; 4-Шоҳимардон

Ўз ФА Х.М.Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институтининг Гляциология-геология лабораторияси тадқиқотчилари М.Петров, Т.Сабитов ва бошқалар томонидан 2017-йилда Ўзбекистондаги музлик кўллариининг барқарорлигига иқлим ўзгаришининг таъсирини баҳолаш учун тоғ кўллариининг биринчи батафсил инвентаризацияси яратилган ва ушбу кўллар генезиси, сув ҳажми, тўғон танасининг турлари бўйича гуруҳларга бўлинган ҳамда уларнинг хавфлилик даражаси баҳоланган. Бунда улар сўнгги (2002-2014) сунъий йўлдош кузатувлари асосида олинган, фазовий ўлчамлари 2 м дан 10 м гача аниқликка эга бўлган POLSAR (Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar) ва POLSAR-2, STRM (Shuttle Radar Topography Mission) тасвирлардан ва сўнгги 50-йилдаги дала тадқиқотлари маълумотларидан фодаланган.

Mart, 2025-Yil

Аниқлик киритилган тоғ кўлларининг рўйхатига Ўзбекистон ҳудудидаги 1500 м дан юқори баландликда жойлашган ва юза майдони 100 м^2 дан ошган барча кўллар киритилган.

Ушбу тадқиқот ишида тоғ кўлларининг бузилиш эҳтимолини масофадан зондаш технологияси маълумотлари асосида баҳолаш учун бир нечта ёндашувлар бирлаштирилди. Ҳар бир кўлни сифатли баҳолаш учун Ўрта Осиё шароитида энг долзарб деб ҳисобланган асосий параметрлар танлаб олинган. Кўлларнинг бузилиш потенциални баҳолашда танлаб олинган воситалар 2-расмда келтирилган. Тўғон геометрияси учун жами 7 та асосий (кўл тури, тўғон тури, тўғоннинг ҳўлланган периметри, кўллардаги сув ҳажмининг боғлиқлиги, дренаж тури, кўлга таъсир этувчи омилларнинг мавжудлиги) ва 3 та қўшимча (тўғон чуқурлиги, тўғон эни ва баландлигининг нисбати, тўғон узунлиги) ўзгарувчиларга асосланиб, барча кўллар учун бузилиш потенциални баҳолаш амалга оширилди. Тоғ кўлларининг бузилиш эҳтимоли 3 та даражада (1-паст, 2-ўрта ва 3-юқори) таснифланди.

2-расм. Ўзбекистон тоғ кўллари инвентаризациясини яратиш ва кўлларнинг

бузилиш потенциални таснифлаш тузилмаси.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi QonunI: "Fuqaro muh0 fazas i to' g'risida", 2000. 20.05.
2. 15. Tojiev M, NigmatOY I, Ilxomov M. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi". O'quv qo'llanma. T ,2002
3. Rahmonov I, Vahobov U, Yoqubov H "Favqulodda holatlarda shikastlanganlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsansh", T: "FAN", 2004